

O‘ZBEK TILIDAGI GENERATIV LEKSEMALARNING SEMANTIK VALENTLIGI

Xoldarova.I

FarDU dotsenti

Annotatsiya. generonimlar, generativ leksemalar, semantik munosabat, paradigmatic qator, sath birliklari, “yaralish”, lingvistik maydon.

Generativ leksemalarni struktur-semantik asosda tadqiq etishda mazkur paradigma doirasiga kirgan leksemalarni muayyan asoslar orqali ichki guruhlariga ajratish, ular o‘rtasidagi sintagmatik munosabatlarni tahlil etish muhim ahamiyatga ega. Bilamizki, lingvistik maydon tushunchasi turli til sathlariga oid birliklarni ma’lum bir umumiy belgi asosida birlashtirib, bir necha paradigmatic qatorlarni o‘z ichiga oladi. Bu hol generativ leksemalarning semantik munosabatida ham aniq namoyon bo‘ladi: *homilador, bo‘g‘oz, ikkiqat, bo‘yida bor, og‘iroyoq, og‘irbo‘y, yukli* kabi leksemalar «qornida bolasi bor» semasi asosida bir paradigmatic qatorni tashkil etadi. Bu o‘rinda mazkur leksemalarning bir uyaga birlashishi uchun ularning umumiy ma’nosi xizmat qiladi. Garchi bu leksemalar bir sema asosida uyadoshlik hosil qilsa ham, ular o‘zaro farqlovchi semalarga egaligi bilan har biri alohida ravishda ajralib turadi.

Yuqorida qayd etilganidek, leksemalarning farqlovchi semalari ularning valentlik imkoniyatini belgilaydi. O‘zbek tilshunosligida yaqin yillarga qadar valentlik, uning tiplari borasida qator izlanishlar maydonga kelgan. Jumladan, I.Qo‘chqortoev o‘tgan asrning 70-yillarida o‘zining nutq fe‘llari valentligiga bag‘ishlangan monografik tadqiqoti orqali o‘zbek tilshunosligida ilk izlanishni boshlab berdi. Olim valentlikka bag‘ishlangan dastlabki maqolasida unga ta’rif berar ekan, so‘z ma’nosining ideal hodisa, valentlikning esa material hodisa ekanligini ta’kidlaydi.

Valentlik (lotincha *Valentia* - kuch) so‘zni boshqa elementlar bilan sintaktik aloqaga kira olishi. Bu tushunchani tilshunoslikka birinchi bo‘lib S.D.Kasnelson (1948) kiritgan edi. L.Tener esa *valentlik* atamasini g‘arbiy Yevropa tilshunosligiga o‘ziga xos tarzda olib kirdi. U valentlik tushunchasi uchun bog‘lana olish xususiyati muhim deb hisoblaydi va uni faqat fe‘llarga mansub deb ko‘rsatadi. L.Tener valentlikni fe‘l o‘ziga bog‘lay oladigan aktantlar soni sifatida ta’riflaydi va fe‘llarni valentsiz (shaxssiz), bir valentli, ikki va uch valentli tiplarga ajratadi.

Hozirgi zamon tilshunosligida valentlik keng ma’noda tushuniladi, unda so‘zlar va yuqori sath birliklarining o‘zaro birika olish imkoniyati e’tiborga olinadi va har qaysi til uchun xos bo‘lgan so‘z turkumining bog‘lana olish qonuniyatlari hamda so‘z semantikasi bilan bog‘liq bo‘lgan leksik valentlik farqlanadi.

O‘zbek tilshunosligida valentlikka bag‘ishlangan maxsus ishlarda asosan fe‘llarning faol majburiy valentligi haqida fikr yuritilgan.

Professor R.Rasulov valentlik tushunchasiga falsafiy asosda yondashish zarurligini ko‘rsatib o‘tadi va valentlikning potensial imkoniyati sintaktik aloqaga yo‘l ochishini asoslaydi. Uning fikricha: “Valentlik – mohiyat bo‘lsa, sintaktik aloqa hodisadir. Valentlik – umumiylik bo‘lsa, sintaktik aloqa xususiylikdir. Valentlik – sabab bo‘lsa, sintaktik aloqa natijadir”.

Professorlar M.Mirtojiev va S.Muhamedovalar o‘zbek tilidagi valentlik ko‘rinishlariga to‘xtalib shunday ta’kidlaydilar: «valentlik so‘zining qanday ma’nosiga asoslanishga qarab ko‘rinishlarga bo‘linadi. U leksik birlikning semantikasiga asoslangan bo‘lsa, *semantik valentlik* deb ataladi. Lekin mohiyatni to‘la ifodalash uchun uni *leksik-semantik valentlik* deb atash ma’qul hisoblanadi».

Mazkur mualliflar “O‘zbek tilida so‘z valentliklari” nomli kitoblarida so‘z va valentliklari namoyon bo‘lgan aktantlari bilan qanday semantik aloqada ekanining to‘rt asosini ko‘rsatadilar:

- 1) leksik-semantik valentlik;
- 2) vositali semantik valentlik;
- 3) mantiqiy-semantik valentlik;
- 4) shakl semantikasi valentligi.

Mualliflar leksik-semantik valentlikni so‘zning leksik ma‘nosi tarkibidagi uzvlar bilan, vositali semantik valentlikni o‘zi boshqarayotgan so‘z bilan o‘rin yoki ob‘ekt valentligi bilan, mantiqiy-semantik valentlikni so‘z leksik ma‘nosining denotati bilan, shakl semantikasi valentligini esa so‘zning morfologik shakli semantikasi bilan bevosita bog‘liq ekanini alohida ta‘kidlaydilar.

Yuqoridagi izlanishlardan ko‘rinib turibdiki, valentlik imkoniyatlari ko‘proq harakat va holat ifodalovchi fe‘l leksemalarda mavjud bo‘lib, mazkur leksemalarga birikish imkoniyati ularga bog‘lanayotgan aktant(argument)larda kuzatiladi.

O‘zbek tilidagi «yaralish» semasi asosida muayyan paradigмага birlashgan *tug‘moq*, *bolalamoq*, *qo‘zilamoq*, *qulunlamoq*, *tuxum qilmoq* kabi generativ leksemalar ham o‘z ma‘nolari tarkibidagi semalar orqali “shaxs”, “hayvon” arxisemali aktantlarni bog‘laydi. Chunki “harakat” umumiy semasi ostida birlashgan yuqoridagi leksemalarning ma‘nolari tarkibida mazkur markaziy semalar bilan birga, “jonli” chegara semasi ham mavjud bo‘lib, bu integral sema ularning birikuvini ta‘minlaydi. Bunday leksemalarning birikish imkoniyatlari klassema deb ham yuritiladi.

Tilimizdagi yaralish belgisiga ega bo‘lgan generonimlar o‘z ichki semalari bilan birga asosida boshqa birliklarga bog‘lanish imkoniyatiga ega. Lug‘aviy birliklarning birikish imkoniyatlari generativ leksemalar doirasida ham sintaktik aloqalar orqali yuzaga chiqadi. Sanalgan leksemalar faqat jonivorlarni ifodalovchi leksemalar bilan birikish imkoniyatiga egaligi bilan ularning valentlik imkoniyati cheklanadi. Ularning bog‘lanish imkoniyati «jonli» semasiga ega har qanday leksik birliklarning hammasi bilan ham yuzaga chiqmaydi. Bu leksik birliklarning valentlik imkoniyati asosan “odam” va “hayvon” semasiga ega leksemalar bilangina cheklanadi.

“Yaralish” semali so‘zlar qatorida *tug‘moq* leksemasi odam va hayvonlarga nisbatan qo‘llanilishi bilan birga, ko‘p hollarda ko‘payish jarayonidagi o‘ziga xoslikni farqlash maqsadida boshqa leksemalar bilan almashadi.

Masalan:

Qo‘ylar qo‘zilaganda, tashqari sovuq bo‘lsa, ichkariga kiritardik (Sh.Xolmirzaev, Bahor).

Parrandalarga nisbatan *ochib chiqmoq* iborasining ishlatilishi yaralish jarayonining ikki bosqichli ekanligi bilan xarakterlanadi. Birinchi bosqichda *tug‘moq* (tuxum tug‘moq) ikkinchi bosqichida *ochib chiqmoq* leksemasi bilan ishlatiladi.

O‘zbek tilidagi “yaralish” semali leksik birliklarning valentligi va shu birikish imkoniyati asosida ularning sintagmatik xususiyatlarini aniqlash muhim.

Yuqoridagi fe‘l leksemalarning muayyan valentligi turlicha biologik ob‘ektlar nomlari orqali to‘ldirilishi mumkin.

1. “Shaxs”, “inson” semali leksemalar orqali:

Abdulla aka Tojikistonning Asht qishlog‘ida, rafiqasi Kibriyoxonim Samarqandda tug‘ilgan (S.Ahmad, Yo‘qotganlarim va topganlarim).

Berilgan gapda ishtirok etgan “yaralish” semali *tug‘ilgan* fe‘lining o‘rin valentligi Tojikistonning Asht qishlog‘ida, Samarqandda bo‘laklari bilan, sub‘ekt valentligi esa *Abdulla aka*,

Kibriyoxonim vositalari orqali to‘ldirilyapti. Bu o‘rinda *tug‘ilgan* fe‘lining “shaxs”, “inson” semali leksemalar bilan bog‘lanishi kuzatilmoqda.

- *Ay, peshonam qursin-a, dunyoga kelmay men o‘layin-a!* (T.Murod, Otamdan qolgan dalalar)

Ushbu gapdagi *dunyoga kelmay* birikmasining sub‘ekt valentligi “shaxs” semali *men* olmoshi bilan to‘ldirilmoqda.

2. “Hayvon” semali leksemalar orqali:

Barcha sut emizuvchilar kabi quyonlar ham tirik bola tug‘adi, embrioni ona qornida rivojlanadi (S.Dadaev, O.Mavlonov, Zoologiya).

Yuqoridagi gapda *tug‘adi* fe‘lining sub‘ekt valentligi “hayvon” semali *quyonlar* so‘zi bilan to‘ldirilyapti. Garchi bu yerda *quyon* leksemasi “shaxs” semasiga ega bo‘lmasa-da, bu o‘rinda harakatning bajaruvchisi sifatida olinadi.

3. “Qush”, “parranda” semali leksemalar orqali:

Qushlar odatda bir yilda bir marta ko‘payadi, ba‘zi qushlar esa ikki-uch marta tuxum bosadi (S.Dadaev, O.Mavlonov, Zoologiya).

Bu gapda “yaralish” semali *ko‘payadi* va *tuxum bosadi* fe‘llari “qush” semali so‘z bilan bog‘langan va uning (sub‘ekt) valentligini to‘ldirgan. Keltirilgan gapda qushlarning ko‘payishiga xos ikki bosqichlilik jarayoni bilan bog‘liq *tuxum bosmoq* birikmasi ham ishtirok etmoqda.

Shuningdek:

Bahorda qushlar in qo‘yib, bola ochsin deb o‘quvchilarga yashik yasashni o‘rgatamiz (Sh.Xolmirzaev, Kulgan bilan kuldirgan).

Bu gapda qushlarga nisbatan *bola ochmoq* birikmasi qo‘llanilgan bo‘lib, bu aynan *tuxum ochmoq, jo‘ja ochmoq* birikmalariga to‘g‘ri keladi. *Bola* so‘zi shaxsga nisbatan qo‘llanilmay, qushga nisbatan ham ma‘no ifodalayapti.

4. “Hasharot” semali leksemalar orqali:

Kapalak qora tunda bo‘ydor-bo‘ydor g‘o‘zalar aro uchdi. Gullarga moyak qo‘yib-qo‘yib uchdi (T.Murod, Otamdan qolgan dalalar).

Bu o‘rinda *moyak qo‘ymoq* fe‘lining sub‘ekt valentligi “hasharot” semali *kapalak* leksemasi, o‘rin valentligi *gullarga* so‘zi, payt valentligi *qora tunda* birikmasi orqali to‘ldirilgan.

5. “O‘simlik” semali leksemalar orqali:

Shunda pushtalar bo‘rtib-bo‘rtib qoldi. Shunda maysalar uch berib-uch berib qoldi (T.Murod, Otamdan qolgan dalalar).

O‘simliklarning ko‘payish jarayoniga nisbatan *uch bermoq* ifodasi qo‘llanilgan bo‘lib, undagi “yaralish”, “paydo bo‘lish” semasiga ega bo‘lgan fe‘lning valentligi *maysalar* so‘zi bilan to‘ldirilgan.

Bu paradigmatic qatordagi boshqa so‘zlar har biri o‘zining xususiy ma‘nosi, ishlatilish chastotasi yoki ishlatilish doirasi hamda valentlik imkoniyati bilan *tug‘ilmoq* so‘zidan farqlanadi.

Masalan:

Uzoq kutilgan «mehmon» tug‘ilishiga bir necha kun qolganda Mehrini, dalaga, xolasinikiga ketdi, degan bahona bilan otasining ko‘zidan bir ovloqqa yashirdik.

U yerda bola tug‘ildi.

(G‘.G‘ulom, Yodgor)

Har yili egiz tug‘adigan tusoq sovliq bor edi.

Lekin bunaqa kech tug‘mas edi.

(P.Qodirov, Qora ko‘zlar).

Kemiruvchilar har yili bir necha marta va ko‘p bola tug‘adi (S.Dadaev, Zoologiya).

Ayrim hollarda parranda va qushlarga nisbatan jins belgisini anglatuvchi leksemalar *tug‘moq* ma‘nosidagi so‘zlar bilan birikish imkonini ko‘rsatadi. Masalan:

Anavi makiyonni uyga oborib, tuxum bostiraman, jo‘jalari katta bo‘lgandan keyin keltirib qafasga solib qo‘yaman, xo‘pmi? (Sh.Xolmirzaev, Jo‘raboshi)

Ushbu gapda *makiyon*, *tuxum bostirish*, *jo‘ja* singari birliklar gapda o‘zaro mutanosib holda ishlatilgan. *Tuxum bostirmoq* birikmasi ma‘nolari orasida “jonli”, “parranda” hamda “jins” semasi yetakchilik qilib, ularning sintagmatik munosabati uchun aynan jins (makiyon) ma‘nosi asos bo‘lmoqda.

Bu o‘rinda mazkur leksemalarni bir uyaga birlashtirish uchun ularning ma‘nosi xizmat qiladi. Garchi bu leksemalar bir sema asosida uyadoshlik hosil qilsa ham, ular o‘zaro farqlovchi semalarga egaligi bilan har biri alohida ajralib turadi.

Generonimlar jins, yosh nuqtai nazardangina emas, balki jonzotlarning turiga qarab ham bog‘lanish imkoniyati cheklanadi. Bunday arxisemali leksemalar valent imkoniyatiga ko‘ra boshqa leksemalardan farqlanadi. Chunki bunday leksemalar o‘zida mavjud arxisemadan tashqari «yosh», «jins» semalarini ifodalaydi. Bu esa ularning valentlik imkoniyatini belgilaydi. O‘zbek tilidagi yaralish belgisiga ega bo‘lgan generonimlar o‘z ichki semalari bilan asosida boshqa birliklarga bog‘lanish imkoniyatiga ega.

Qisqasi, generativ leksemalarni ma‘lum paradigma ostida bir umumiy sema ostida birlashtirgan holda, paradigma tarkibiga kirgan har qaysi leksemaning o‘ziga yondosh boshqa leksemalardan farqini ochish, shu orqali ularning mazkur paradigmadagi o‘rnini aniqlash juda katta ahamiyatga ega.

Ayni paytda, ularning boshqa birliklar bilan sintagmatik munosabati asosida valentligiga xos belgilarni yoritish, barqaror birliklar tarkibida esa har bir xalq bilan bog‘liq lingvokulturologik belgilarini ko‘rsatishga yo‘l ochiladi.

REFERENCES

1. Кучкартаев И.К. Семантика глаголов речи в узбекском языке (компонентный и валентный анализ): Автореф.дисс.... д-ра филол.наук. Ташкент, 1978.
2. Қўчқортоев И. Сўз валентлиги ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти, 1973. – 3-сон, 38-бет.
3. Лингвистический энциклопедический словарь. -М.: СЭ, 1990. - стр. 79.
4. Расулов Р. Ўзбек тилида ҳолат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. Тошкент: Фан, 1989; Муҳамедова С.Х. Ўзбек тилида ҳаракат феълларининг семантик ва валентлик хусусиятлари: Филол.фанл.докт.... дисс.автореф. Тошкент, 2007 ва бошқалар.
5. Расулов Р. Ўзбек тилида ҳолат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. Тошкент: Фан, 1989. – 23-бет.
6. Миртожиев М., Муҳамедова С. Ўзбек тилида валентлик кўринишлари // Ўзбек тили ва адабиёти. -2001, 3-сон. 42-46-бет.
7. Миртожиев М.М., Муҳамедова С.Х. Ўзбек тилида сўз валентликлари. Тошкент: 2011. – 160-бет.